

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari...	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI FAOLIYATLAR ORQALI MA'NAVIY- MA'RIFIY QIYOFASINI SHAKLLANTIRISHDA TARBIYACHINING VAZIFALARI

Niyozova Maftuna Normaxmat qizi
 Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
 Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4903-580X>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining roli va vazifalari ilmiy asosda tahlil qilingan. Maqolada bolalarning shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish, qadriyatlar tizimini shakllantirish, faoliyatlar orqali ijtimoiy ko'nikmalarni o'rgatish hamda ma'naviy tarbiyaning zamonaviy usullari o'rganilgan. Natijalar maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari uchun amaliy tavsiyalar va ilmiy xulosalarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, ma'naviy-ma'rifiy tarbiya, tarbiyachi faoliyati, bolalar rivojlanishi, ma'naviy fazilatlar, tarbiya metodlari.

Abstract: This article analyzes the role and tasks of the educator in the formation of the spiritual and educational image of preschool children on a scientific basis. The article examines the development of children's personal qualities, the formation of a system of values, the teaching of social skills through activities, and modern methods of spiritual education. The results include practical recommendations and scientific conclusions for educators of preschool educational organizations.

Key words: preschool education, spiritual and educational upbringing, educator's activities, child development, spiritual qualities, upbringing methods.

Аннотация: В статье на научной основе анализируются роль и задачи воспитателя в формировании духовно-образовательного облика детей дошкольного возраста. В статье рассматриваются современные методы развития личностных качеств детей, формирования системы ценностей, обучения социальным навыкам через деятельность, духовного воспитания. Результаты включают практические рекомендации и научные выводы для педагогов дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: дошкольное образование, духовно-педагогическое воспитание, деятельность воспитателя, развитие ребенка, духовные качества, методы воспитания.

KIRISH

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirish masalasi bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki aynan shu yoshdagi bolalar kelajakda jamiyatimizning to'laqonli a'zolari bo'lib shakllanadi. Bola shaxsining ilk poydevori maktabgacha ta'lim yoshida qo'yiladi va bu davr bolaning keyingi hayotida muhim ahamiyatga ega. Shu bois, maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirish jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratish lozim.

Ushbu tadqiqotning maqsadi – maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining asosiy vazifalarini aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, bugungi kunda globallashtirish jarayonlarining kuchayishi, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida bolalarning ma'naviy qiyofasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar ko'paymoqda. Bunday sharoitda maktabgacha yoshdan boshlab bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki, to'g'ri va ongli tarbiya insonning insonligini ta'minlaydi. Bu esa insonning kasbiy yetuk, axloqiy barkamol va intellektual salohiyatga ega hamda ma'naviy yuksak bo'lishini talab etadi.

Shu sababli, yoshlarning hayot so'qmoqlarida adashmasliklarini ta'minlash, ularni zamonning bo'ron-u to'fonlaridan himoya qilish, tarbiyaning hayot-mamot masalasi ekanini tarbiyachilarga, pedagoglarga, keng jamoatchilikka qayta-qayta tushuntirish zarur. Bunda pedagoglarning ma'naviy-immunologik tarbiyasi nihoyatda muhim hisoblanadi va bu orqali g'oyaviy bo'shliqqa yo'l qo'ymaslikka erishish mumkin. Shuning bilan birga, bu qayd etilganlarning barchasi tarbiya sohasida amalga oshirilishi lozim bo'lgan faoliyatning nihoyatda muhimligi, serqirraligi va dolzarbligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qadim-qadimdan o'zbek va Sharq klassiklari ijodida axloq-odob masalasi markaziy o'rinni egallab kelgan. Kaykovusning "Qobusnoma"sidan tortib, Al-Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sinolarning nazmiy va nasriy asarlarida, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" ("Baxt keltiruvchi bilim"), Ahmad Yugnakiyning "Hibatul haqoyiq" ("Haqiqat sovg'alari"), Imom Ismoil al-Buxoriyning "Al-Adab al-Mufrad" ("Adab durdonalari") kabi jahonga mashhur asarlarida, Alisher Navoiyning o'lmas she'riyatida, Munis Xorazmiyning "Zavodi ta'lim"ida, Kamoliddin Husayn Voiz Koshifiyning "Axloqi Muhsiniy", "Ravzati shaxodat" ("Shahodat bog'i") kabi asarlarida axloq-odob masalalari yoritilgan.

Koshifiyning asarlaridagi ta'lim-tarbiya, axloq masalalari ko'pchilik uchun andoza, namuna, odob me'yorlari sifatida qisqa, asosli, lo'nda qilib yozilgan. Koshifiyning fikricha, inson fazilati uning egallagan ta'lim-tarbiyasiga bog'liq. Shundagina u odobli hisoblanishi mumkin. "Odob – bu qalbni yomon so'zlardan va nojo'ya xulqdan saqlay olish, o'zini va o'zgalarni ham hurmat qila bilishda", deydi olim. Uning fikriga yaqin g'oyani Alisher Navoiy ijodida ham ko'ramiz: "Odobli inson barcha odamlarning yaxshisidir va barcha odamlar uchun yoqimlirog'idir", – deydi buyuk shoir. Bu bilan u kishilarning insoniylik belgisi uning odobli, axloqli ekanligi bilan o'lchanishini ta'kidlaydi va barcha insonlarni yaxshi xulqli bo'lishga chorlaydi. A. Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asarida ham odob va axloqqa oid g'oyalar ilgari surilgan. Uning birdan-bir orzu-umidi, ideali – insonga bo'lgan mehr-muhabbat va samimiyligi edi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogi bolalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishga kirishar ekan, u, avvalo, bu jarayonning mazmuni va mohiyatini chuqur anglab yetishi, shuningdek, bolalar bilan olib boriladigan ta'limiy va tarbiyaviy ishlarda ushbu tushunchalarga amal qilishi lozim. Falsafa fanlari doktori, professor E. Yusupov ta'kidlaganidek: "Inson hayot tajribasi, faoliyati, bilimi, ilmi, odob-axloqi, xatti-harakati bilan ma'naviy olamini boyitib boradi. Aqlan va axloqan boyib borgan sari o'z oldiga ajoyib vazifalarni qo'yib, unga erishish uchun harakat qiladi. Harakat esa ma'naviy zaminni talab qiladi. Ma'naviy kamolot jarayonida inson xarakteri toblanadi". Shunday ekan, eng avvalo, yosh avlodning madaniyatini, ma'naviy-axloqiy salohiyatini oshirish, milliy mafkurasini uyg'otish zarur. Zero, o'zini anglagan, millat ma'naviyatini tushungan insongina xalqini, millatini, Vatani, oilasini taniydi. Xalq va millat oldidagi burchni, mas'uliyatni, majburiyatni anglaydi. Insonning ma'naviy-axloqiy olami xalq, davlat, jamiyat ma'naviyatiga asos bo'ladi.

Shu bois chuqur nazariy va amaliy bilimlar, malaka va ko'nikmalarni hosil qilish, ijtimoiy hayotdagi voqea-hodisalar va muammolarga to'g'ri munosabatda bo'lishga o'rgatish, Vatanga muhabbat, ajdodlar yaratgan bebaho ma'naviy javohirlarni imkon qadar egallash, ularni asrab-avaylash va boyitish, mamlakatimiz kelajagini, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning bugungi holatini chuqur tahlil qilish, jahon va mamlakatimizdagi ma'naviy hamda aqliy bilimlardan foydalanib voqelikda faol ishtirok etishga undash – bugungi kunning dolzarb talabidir. "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi bolalarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasida integratsiyalashgan ta'limdan foydalanish uchun keng imkoniyatlarga ega. Chunki ushbu dasturda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining yo'nalishlari integratsiyalashgan holda belgilab berilgan. Tarbiyachi o'z ijodkorligi orqali dasturda berilgan mashg'ulotlarni integratsiyalash imkoniyatlarini to'g'ri aniqlab, ularni amaliyotda tatbiq etgan taqdiridagina ijobiy va ta'sirchan natijalarga erisha oladi. Masalan, katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish va ularni badiiy-estetik jihatdan rivojlantirish maqsadida badiiy adabiyot mashg'ulotini musiqa, rasm, loy ishlari, applikasiya hamda qurish-yasash mashg'ulotlari bilan integratsiyalash mumkinligi ko'rsatib o'tilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Integratsiyalashgan mashg'ulotlarni amaliyotda qo'llash tarbiyachilarga ancha murakkablik tug'diradi, chunki bir vaqtning o'zida tarbiyachi bolalarning turli mashg'ulotlar o'rtasidagi aloqalarni anglashlari uchun ularning idrok faoliyatini qanday tashkil etish kerakligini hamda mashg'ulotlarga nisbatan qanday qilib qiziqish uyg'otish mumkinligini aniqlashi lozim bo'ladi. Shu bilan birga, bir mashg'ulotni boshqa mashg'ulotlar bilan integratsiyalangan holda tashkil etishi uchun mavzulararo bog'liqlikni topishi va yangi mavzuni bolalarga tushuntirishda boshqa mashg'ulotlar imkoniyatlaridan to'g'ri foydalanishi zarur. Bu kabi muammolarni bartaraf etish

natijasida ta'lim samaradorligi, shu jumladan, ma'naviy-axloqiy tarbiya samaradorligi ortadi. Masalan, xalq o'yinlari, xalq og'zaki ijodi namunalari – alla, ertak, maqol, topishmoqlardan foydalanib, tarbiyalanuvchilarni badiiy adabiyot bilan tanishtirishda “Zumrad va Qimmat” nomli o'zbek xalq ertagini so'zlab berish orqali bolalarda ertakda aks ettirilgan voqea-hodisalar mohiyatini chuqurroq anglashlari, unda ishtirok etayotgan qahramonlar o'rtasidagi to'qnashuvlarning sabab va oqibatlarini haqida fikr yuritish hamda mustaqil xulosalar chiqarishlariga ko'maklashiladi.

Tarbiyalanuvchilarda oqko'ngillilik, mehnatsevarlik, kattalarni hurmat qilish, rostgo'ylik kabi ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish bilan birga, ushbu mashg'ulotni musiqa va rasm mashg'ulotlari bilan integratsiyalash orqali ularda musiqaga bo'lgan qiziqishni, ohangni his etish qobiliyatini, nafosatlilik va orastalilik fazilatlarini, tasviriy san'at mazmunini anglashga oid ko'nikma va malakalarni rivojlantirish, ingliz tili mashg'uloti bilan bog'lash orqali esa til o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini oshirish mumkin bo'ladi. Mashg'ulot yakunida tarbiyachining ertak mazmunidan kelib chiqib bergan savollariga bolajonlarni javob berishga undash orqali ularda ravon nutq, hozirjavoblik va ijodiy tafakkurni rivojlantirishga erishiladi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirishda integratsiyalashgan mashg'ulotning hozirgi zamon didaktikasi asosida tashkil etilishi, ta'limning tarbiya bilan uyg'unlashtirilishi kutilgan natijani beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarning ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirish murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, bu jarayonda tarbiyachining roli nihoyatda muhim. Tarbiyachi nafaqat bilim va ko'nikmalarni shakllantiruvchi, balki bolani ma'naviy jihatdan tarbiyalovchi, uning qalbiga ezgulik urug'larini ekuvchi shaxsdir. Shu bois, maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachilarning ma'naviy-ma'rifiy tarbiya bo'yicha vazifalari va kompetensiyalarini takomillashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

- tarbiyachilar uchun – ma'naviy-ma'rifiy tarbiya bo'yicha maxsus dasturlar va metodik qo'llanmalar bilan ishlash, innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash, bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda differensial yondashuvni amalga oshirish, o'z ustida muntazam ishlash va malaka oshirish;
- maktabgacha ta'lim tashkilotlari rahbarlari uchun – ma'naviy-ma'rifiy tarbiya bo'yicha tarbiyachilar malakasini oshirish tizimini takomillashtirish, zamonaviy o'quv-metodik bazani yaratish, ota-onalar bilan hamkorlikni kuchaytirish, ilg'or pedagogik tajribalarni ommalashtirish;
- ota-onalar uchun – bolalar tarbiyasida maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan hamkorlik qilish, oilada ma'naviy-axloqiy muhitni yaratish, bolalarning ma'naviy rivojlanishida ijobiy namuna bo'lish, bolalar bilan ma'naviy-ma'rifiy mavzularda suhbatlar o'tkazish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. V. Rustamov. Ssenariynavislik mahorati. Toshkent, 2017-yil.
2. Nosirov O'. Ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish va boshqarish. Uslubiy qo'llanma. Toshkent, 2010.
3. A. Aliyev. Ma'naviyat, qadriyat va badiiyat. Toshkent: Akademiya, 2007.
4. R. Djurayeva, H. M. Tojiboyeva, G. M. Nazirova. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari. Toshkent, 2015.
5. M. N. Niyozova. “Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ishbilarmonlik o'yinlaridan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.” Maqola. Muallim ham uzliksiz bilimlendiriv, ilmiy-metodik jurnal, 2024-yil.
6. M. N. Niyozova. “Methodological approaches to the formation of spirituality and moral qualities in preschool children.” Journal of Applied Science and Social Science journali, 2025-yil.
7. M. N. Niyozova. “Methodological approaches to the formation of spirituality and moral qualities in preschool children.” Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations, German International Journals Company journali, 2025-yil.
8. M. N. Niyozova. “The effectiveness of interactive methods in teaching moral and cultural values to preschool children.” International Journal of Artificial Intelligence journali, 2025-yil.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.